

УДК 347.151(477:430)

Кравченко Михайло Георгійович –

доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії права,
юридичний інститут, КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
старший науковий співробітник, Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-3909-4599>

Mykhailo H. Kravchenko –

doctor of juridical sciences,
professor of the Department of Theory and History of Law,
Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman,
senior researcher, Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3909-4599>

Трудотерапія засуджених крізь призму практики ЄСПЛ

Стаття присвячена дослідженню практики ЄСПЛ у частині залучення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі до трудотерапії. У статті проаналізовані рішення Суду, які присвячені: можливості покладання на засуджених обов'язку праці, визначення розміру винагороди за працю у місцях позбавлення волі, врахування часу роботи у в'язниці до загального стажу, який дає право на пенсію за віком тощо. Вказана практика має важливе значення для розуміння меж залучення засуджених до праці в Україні.

Ключові слова: праця, засуджені, практика ЄСПЛ, обов'язок, межі реалізації.

Статья посвящена исследованию практики ЕСПЧ в части привлечения лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы к трудотерапии. В статье проанализированы решения Суда, которые посвящены: возможности возложения на осужденных обязанности труда, определения размера вознаграждения за труд в местах лишения свободы, учета времени работы в тюрьме в общий стаж, который дает право на пенсию по возрасту и т.д. Указанная практика имеет важное значение для понимания условий привлечения осужденных к работе в Украине.

Ключевые слова: труд, осужденные, практика ЕСПЧ, долг, пределы реализации.

M.H. Kravchenko Occupational Therapy of Convicts through the Prism of Case Law of the ECtHR

The article is devoted to the study of the practice of the European Court of Human Rights in terms of involving convicts in occupational therapy.

The study is based on an in-depth analysis of professional German and Austrian literature on occupational therapy of persons serving a sentence of imprisonment. In addition, the international standards for the involvement of prisoners in labor, which are enshrined in a number of international treaties, are analyzed.

The methodological basis of the study was a comparative legal method of research, which allowed a comprehensive study of the experience of Germany and Austria in attracting prisoners to work, as well as a systematic study of ECtHR practice on various aspects of the duty of prisoners.

As a result of the study, the following conclusions and generalizations were made:

Analysis of ECtHR decisions shows that occupational therapy of persons serving a sentence of imprisonment is not considered as coercion, but is positioned as an important component of re-education of perpetrators, the ability to form a sustainable habit of earning a living honestly. and socially useful work.

The duty of prisoners raises a number of related issues that have been considered by the ECtHR. Thus, the decisions of the European Court of Human Rights have answered a number of complex questions that have

not been unambiguously resolved in practice. These include: the remuneration of prisoners, the inclusion of prison time in the general length of service, which entitles them to a pension, the possibility of involving persons who have already served their sentences in community service, and so on. These decisions more specifically defined the line between what is allowed and what is forbidden in persons involved in occupational therapy who are serving a sentence of imprisonment.

Given the binding nature of ECtHR decisions for Ukraine, it is necessary that public administration entities involved in the execution of imprisonment (State Penitentiary Service of Ukraine), convicts, human rights defenders and other stakeholders better understand the purpose, objectives and limits to the involvement of persons serving a sentence of imprisonment in occupational therapy. To this end, it is necessary that these subjects of law are thoroughly aware not only of the requirements for the work of convicts, which are enshrined in international (European) and national sources of law, but also the relevant practice of the ECtHR.

Keywords: *work, convicts, ECtHR practice, duty, limits of implementation.*

Постановка проблеми. Неодмінною складовою відбуття покарання у вигляді позбавлення волі є праця засуджених. У розвинених країнах обов'язок праці засуджених не розглядається як експлантація праці останніх. Це елемент трудової терапії, яку вони відбувають, аби отримати певні корисні навички, фах для подальшої праці на волі. Адже мета відбуття покарання не тільки у покаранні особи, яка вчинила злочин, а також у її виправленні та поверненні до соціально корисного життя у суспільстві. Саме тому трудова терапія є неодмінним елементом відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.

Водночас обов'язок праці засуджених викликає багато супутніх питань. Наприклад, чи може адміністрація колонії примушувати до трудової терапії засудженого, який відмовляється від неї? Якою має бути норма оплати праці засудженого? Чи повинна вона відповідати тим нормам оплати праці, які існують на волі? Чи повинен враховуватися час, який засуджений витратив на трудову терапію у загальний трудовий стаж, аби останній мав змогу отримати пенсію за віком? Усі ці та інші питання були предметом розгляду ЄСПЛ. Тому ми пропонуємо у межах цього дослідження окремо зупинитися на цих рішеннях та проаналізувати ті аргументи, які наводилися засудженими та Європейським судом з прав людини при обґрунтуванні своєї позиції з вказаних питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні дослідження була використана:

по-перше, європейська спеціалізована література, яка присвячена пробації та трудової терапії засуджених [1, 2, 3, 4, 5];

по-друге, рішення ЄСПЛ, які присвячені трудової терапії осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі [6, 7, 8].

Метою статті є аналіз обов'язку праці засуджених крізь призму рішень Європейського суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження ми б хотіли почати з того, що міжнародні стандарти залучення засуджених до трудової терапії сформовані під впливом міжнародного права у сфері прав людини. Так, ст. 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права захищає право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується [9]. Хоча, суто текстуально у наведеній статті не закріплено заборону примусової праці, однак, на думку німецьких дослідників, вона впливає із тлумачення її положень [10, s. 153].

Пряма заборона примусової праці була закріплена на рівні ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, зазначається, що ніхто не може бути примушений виконувати примусову чи обов'язкову працю [11]. При цьому, ч. III цієї статті зазначає: «Для цілей цієї статті значення терміну «примусова чи обов'язкова праця» не поширюється, зокрема, на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення волі або під час умовного звільнення» [11]. Отже, попри загальну заборону примусової праці, її застосування щодо ув'язнених Конвенцією дозволено.

Важливе значення для розуміння того, що дозволено і що заборонено у межах залучення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі до трудотерапії у в'язниці визначено у Конвенції про примусову чи обов'язкову працю № 29, яка була прийнята Міжнародною організацією праці [12]. Вказана Конвенція досить детально регламентувала те, що ми маємо розуміти під цією категорією. Так, згідно з ст. 2 термін «примусова чи обов'язкова праця» означає будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг [12]. У той же час згідно з п. «с» ч. II цієї статті цей термін не поширюється на будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу, при умові, що ця робота чи служба виконуватиметься під наглядом і контролем державних властей і що зазначена особа не буде віддана або передана в розпорядження приватних осіб, компаній чи товариств [12]. Отже, залучення ув'язнених до праці не забороняється на рівні міжнародного права, однак за умови:

- контролю держави в особі адміністрації в'язниці за їхньою діяльністю;
- ув'язнений не повинен бути переданим у цілковите розпорядження приватних осіб, компаній чи товариств. Такі обмеження з'явилися як реакція на експлуатацію праці ув'язнених у США у 20-х роках ХХ ст. Адже саме тут була розповсюджена практика передачі ув'язнених для роботи на благо приватних компаній. Таку практику називали «кріпосництвом». Саме після прийняття Конвенції про примусову чи обов'язкову працю № 29 [12] вона стала забороненою.

Варто також звернути увагу на те, що у 1957 році перелік заборон щодо використання праці ув'язнених був розширений за рахунок Конвенції МОП про скасування примусової праці № 105. З цього моменту до переліку заборон щодо праці ув'язнених додалися наступні заборони:

- використання примусової праці як засобу політичного впливу чи виховання;
- використання примусової праці як засобу покарання за наявність чи за

висловлювання політичних поглядів або ідеологічних переконань, протилежних усталеній політичній, соціальній чи економічній системі;

- використання примусової праці для потреб економічного розвитку;
- використання примусової праці як засобу підтримання трудової дисципліни;
- використання примусової праці як засобу покарання за участь у страйках [14].

Роблячи проміжний висновок, відзначимо те, що на рівні міжнародного права не заборонена праця осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Однак, встановлюється низка обмежень, які спрямовані на захист гідності ув'язненого, не перетворення трудотерапії на знаряддя експлуатації та знущання над останніми. Як вірно зазначають німецькі колеги, світове співтовариство, застосовуючи трудотерапію стосовно осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, прагне не стільки покарати злочинців, скільки сприяти їхній реабілітації через працю [13, s. 69]. Важливо усвідомити те, що ув'язнення не повинно стати «крапкою» у житті особи, яка вчинила злочин. Особи, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі за вчинений ними злочин мають повернутися у суспільство та стати законослухняними громадянами, які заробляють собі на життя чесною та законною працею.

Крім того, праця ув'язнених сприяє не тільки перевихованню останніх, а й має велике значення для задоволення публічного інтересу. Адже таку працю використовують для задоволення публічного інтересу щодо прибирання парків, вулиць, скверів, на будівельних роботах, для ремонту доріг тощо. Отже, відбувається одночасна реабілітація та задоволення суспільного інтересу.

Такий поглиблений аналіз інституту трудотерапії осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, на наш погляд, є важливою передумовою для розуміння позиції Європейського суду з прав людини у рішеннях, які стосуються праці засуджених у місцях позбавлення волі. Звичайно, коло питань, яке розглядав ЄСПЛ з цього приводу, є широким. Однак, якщо певним чином згрупувати цю категорію справ за тематичним критерієм, ми отримаємо наступну картину.

По-перше, справи, у яких оспорується саме право на примусову працю ув'язненого як у в'язниці, так і після відбуття покарання. Наприклад, йдеться про справу Ван Дроогенброк проти Бельгії (*Van Droogenbroeck v Belgium*) [6]. Суть справи полягала у наступному – заявника було засуджено до двох років позбавлення волі за крадіжку. Ван Дроогенброк раніше був судимий, а отже мав стійку схильність до злочинів. У зв'язку із цим йому були присуджені реабілітаційні (громадські) роботи на строк десять років. Вважаючи таке рішення суду несправедливим, засуджений звернувся до Європейського суду з прав людини, мотивуючи своє звернення тим, що покладення на нього обов'язку відбуття реабілітаційних (громадських) робіт є порушенням ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини відхилив звернення Ван Дроогенброка з огляду на те, що такі роботи спрямовані на його реабілітацію, а отже не є примусовою працею, яка заборонена ст. 4 згаданої Конвенції.

По-друге, справи, які присвячені питанню винагороди за примусову працю ув'язнених та визначенню її розміру. Предметом розгляду Європейського суду з прав людини став розмір оплати праці ув'язнених з точки зору його відповідності тому рівню оплати праці, який існує у кваліфікованих робітників на волі за аналогічну роботу. Інакше кажучи, ув'язненні вимагали отримання такої самої грошової винагороди за свою працю, як і ту, яку отримують відповідні працівники на волі. ЄСПЛ у своєму рішенні вказав, що відповідно до п.п. «а» п. 3 ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ув'язнені не мають права на винагороду, оскільки вказана Конвенція цього не передбачає. Як наслідок, Європейський суд з прав людини (як і його попередник, Європейська комісія з прав людини) відхиляє кожну подібну скаргу як неприйнятну [7].

По-третє, справи про врахування часу відбуття покарання та виконання робіт у в'язниці до пенсійного стажу. Прикладом є справа Стаммер проти Австрії (*Stummer v Österreich*) [8]. Заявник є громадянином Австрії, який понад 30 років провів у в'язниці. Він тривалий час працював на тюремній кухні. Як

працюючий ув'язнений він не належав до категорії осіб, які мають право на отримання пенсії за віком на підставі Загального закону про соціальне забезпечення.

Заяву пана Стаммера на отримання дострокової пенсії було відхилено Управлінням пенсійного страхування працівників, адже він не зміг накопичити необхідний мінімум для отримання такої пенсії згідно з вимогами національного соціального законодавства. Згодом він подав позов до Управління пенсійного страхування, стверджуючи, що він пропрацював у в'язниці 28 років, а кількість місяців, відпрацьованих протягом цього часу, має бути зарахована до страхових місяців. Його позов було відхилено.

Пан Стаммер подав позов до Європейського суду з прав людини. При обґрунтуванні своїх позовних вимог він посилався на ст. 14 Конвенції, яка присвячена забороні дискримінації. Пан Стаммер зазначив, що він має право на отримання пенсії на рівних умовах із тими приватними особами, які працюють на волі. Крім того, у позові було посилення на ст. 4 (Заборона рабства та примусової праці) тієї ж Конвенції.

Суд відмовив у задоволенні вимог, посилаючись на те, що праця у в'язниці здійснювалася паном Стаммером добровільно, а отже немає підстав її вважати примусовою.

Загалом варто відзначити те, що хоча ув'язнені у переважній більшості держав-членів ЄС користуються захистом системи соціального забезпечення (тобто захист від безробіття, охорона здоров'я та компенсація у разі нещасних випадків), лише незначна частина держав-членів включає ув'язнених до систем пенсійного страхування.

Висновки. У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Аналіз рішень ЄСПЛ свідчить про те, що трудотерапія осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі не розглядається як примус до праці, а позиціонується як важлива складова перевиховання осіб, які вчинили злочини, можливість формування у них стійкого навику заробляти собі на життя на волі чесною та соціально корисною працею.

2. Обов'язок праці ув'язнених породжує низку супутніх питань, які стали

предметом розгляду ЄСПЛ. Таким чином, рішення Європейського суду з прав людини дали відповідь на низку складних питань, які не мали однозначного вирішення на практиці. Йдеться про: оплату праці ув'язнених, врахування часу праці у в'язниці до загального стажу, який дає право на пенсію, можливість залучення осіб, які вже відбули покарання до громадських робіт та ін. Ці рішення конкретніше визначили межу між дозволеним та забороненим у залученні до трудової терапії осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

3. З огляду на обов'язковість рішень ЄСПЛ для України, необхідно, аби суб'єкти публічної адміністрації, які залучені до

виконання покарання у вигляді позбавлення волі (Державна кримінально-виконавча служба України), засуджені, правозахисники та інші зацікавлені особи краще розуміли мету, цілі та межі залучення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі до трудової терапії. Для цього необхідно, аби вказані суб'єкти права досконало знали не тільки вимоги до праці засуджених, які закріплені у міжнародних (європейських) та національних джерелах права, а також відповідну практику ЄСПЛ.

Список використаних джерел:

1. Hillebrand J. Organisation und Ausgestaltung der Gefangenenarbeit in Deutschland. Mönchengladbach. 2009. 229 s.
2. Alfons Wahl. Zur Einführung der Bewährungshilfe vor 25 Jahren. In: Bewährungshilfe 25, 1978. S. 5–13.
3. Strafvollzug in Österreich. 2020. 74 s.
4. Bewährungshilfe. URL: <https://justizministerium.hessen.de/Praevention/Bewaehrungshilfe> (дата звернення: 13.06.2022).
5. Neustart. URL: <https://www2.neustart.at/wofuer-wir-stehen/unser-leitbild/> (дата звернення: 13.06.2022).
6. Van Droogenbroeck v Belgium. URL: <https://swarb.co.uk/van-droogenbroeck-v-belgium-echr-24-jun-1982/> (дата звернення: 13.06.2022).
7. EGMR, Floroiu gegen Rumänien, Urteil vom 12. März 2013, Beschwerde-Nr. 15303/10, Rn. 32-37. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/482698/12a1da50a6a54e09306a54280911e929/WD-2-132-16-pdf-data.pdf> (дата звернення: 14.06.2022).
8. EGMR, Stummer gegen Österreich, Urteil vom 7. Juli 2011, Beschwerde-Nr. 37452/02, Rn. 131. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/482698/12a1da50a6a54e09306a54280911e929/WD-2-132-16-pdf-data.pdf> (дата звернення: 14.06.2022).
9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (дата звернення: 13.06.2022).
10. Maunz. T., Dürig G. Grundgezets. Kommentar. Band I. C.H. Bech. 2017. S. 7-208.
11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 13.06.2022).
12. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю № 29 від 28.06.1930 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_136#Text (дата звернення: 14.06.2022).
13. Hillebrand J. Organisation und Ausgestaltung der Gefangenenarbeit in Deutschland. Mönchengladbach. 2009. 229 s.
14. Конвенція про скасування примусової праці N 105 від 5.06.1957 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013#Text (дата звернення: 14.06.2022).

References:

1. Hillebrand J. Organisation und Ausgestaltung der Gefangenenarbeit in Deutschland. Mönchengladbach. 2009. 229 s.
2. Alfons Wahl. Zur Einführung der Bewährungshilfe vor 25 Jahren. In: *Bewährungshilfe* 25, 1978. S. 5–13.
3. *Strafvollzug in Österreich*. 2020. 74 s.
4. *Bewährungshilfe*. URL: <https://justizministerium.hessen.de/Praevention/Bewaehrungshilfe> (data zvernennia: 13.06.2022).
5. *Neustart*. URL: <https://www2.neustart.at/wofuer-wir-stehen/unsere-leitbild/> (data zvernennia: 13.06.2022).
6. *Van Droogenbroeck v Belgium*. URL: <https://swarb.co.uk/van-droogenbroeck-v-belgium-echr-24-jun-1982/> (data zvernennia: 13.06.2022).
7. EGMR, *Floroiu gegen Rumänien*, Urteil vom 12. März 2013, Beschwerde-Nr. 15303/10, Rn. 32-37. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/482698/12a1da50a6a54e09306a54280911e929/WD-2-132-16-pdf-data.pdf> (data zvernennia: 14.06.2022).
8. EGMR, *Stummer gegen Österreich*, Urteil vom 7. Juli 2011, Beschwerde-Nr. 37452/02, Rn. 131. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/482698/12a1da50a6a54e09306a54280911e929/WD-2-132-16-pdf-data.pdf> (data zvernennia: 14.06.2022).
9. *Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava vid 16.12.1966 roku*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (data zvernennia: 13.06.2022).
10. Maunz. T., Dürig G. *Grundgezets. Kommentar*. Band I. C.H. Bech. 2017. S. 7-208.
11. *Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950 roku*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (data zvernennia: 13.06.2022).
12. *Konventsiiia pro prymusovu chy oboviazkovu pratsiu № 29 vid 28.06.1930 roku*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_136#Text (data zvernennia: 14.06.2022).
13. Hillebrand J. *Organisation und Ausgestaltung der Gefangenenarbeit in Deutschland*. Mönchengladbach. 2009. 229 s.
14. *Konventsiiia pro skasuvannia prymusovoi pratsi N 105 vid 5.06.1957 roku*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013#Text (data zvernennia: 14.06.2022).